

Вікторія Руденко

доктор економічних наук, доцент

Вінницький навчально-науковий інститут економіки

Західноукраїнського національного університету

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ: СТРАТЕГІЧНІ ВИКЛИКИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ У ПЕРІОД ПІСЛЯВОЄННОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

В умовах повномасштабної війни та подальшої післявоєнної трансформації система державного управління України зазнає глибоких структурних і функціональних змін, у межах яких особливої ваги набуває питання кадрового забезпечення ключових владних інститутів. Державна митна служба України (надалі Держмитслужба) відіграє стратегічну роль у забезпеченні фіскальної стабільності держави, захисті економічних інтересів, сприянні зовнішньоекономічній діяльності та інтеграції України до європейського митного простору. Відтак ефективність її функціонування безпосередньо залежить від наявності професійного, добросовісного та стійкого кадрового потенціалу.

Стратегічні виклики кадрового забезпечення Держмитслужби мають системний характер і зумовлені сукупністю воєнних, інституційних, соціально-економічних та євроінтеграційних чинників. Їх обґрунтування доцільно здійснювати з позицій публічного управління, стратегічного управління людськими ресурсами та інституційної економіки. До таких викликів, на наш погляд, варто відносити:

1. Демографічні та міграційні втрати кадрового потенціалу. Повномасштабна війна спричинила істотне скорочення та дисбаланс трудових ресурсів у державному секторі, зокрема через вимушену міграцію, мобілізацію, зміну місця проживання та втрату частини фахівців. Для Держмитслужби це означає не лише зменшення чисельності персоналу, а й втрату досвідчених кадрів, що формували інституційну пам'ять митної системи.

2. Невідповідність наявних компетентностей новим функціональним вимогам. Трансформація Держмитслужби у період війни супроводжується розширенням та ускладненням її функцій: посиленням контролю за рухом товарів подвійного призначення, інтеграцією до митних процедур ЄС, цифровізацією та ризик-орієнтованим контролем. Наявний кадровий склад не завжди відповідає цим вимогам за рівнем цифрових, аналітичних, мовних та управлінських компетентностей, що формує стратегічний розрив між цілями державного інституту та кадровими можливостями їх реалізації.

3. Конкуренція за кваліфіковані кадри та проблема утримання персоналу. Держмитслужба функціонує в умовах відкритого ринку праці, де кваліфіковані фахівці з фінансів, логістики, права, ІТ та аналітики мають альтернативні можливості працевлаштування в приватному секторі або міжнародних організаціях. Обмеженість матеріальних стимулів, високий рівень відповідальності та професійних ризиків знижують привабливість Держмитслужби як роботодавця, що створює довгостроковий виклик для

кадрової стабільності.

4. Інституційні наслідки тривалих реформ і трансформацій. Митна система України перебуває у стані постійних реформ, що, з одного боку, є необхідною умовою модернізації, а з іншого – формує кадрову нестабільність, невизначеність кар'єрних перспектив та зниження мотивації персоналу. Часті організаційні зміни без належного кадрового супроводу посилюють ризик формального виконання функцій і втрати довіри працівників до стратегічних цілей розвитку державного інституту.

5. Підвищені вимоги до доброчесності та антикорупційної стійкості. Держмитслужба традиційно належить до владних інститутів з підвищеними корупційними ризиками. У воєнний період, на тлі значних товарних і фінансових потоків, ці ризики зростають. Відповідно, стратегічним викликом є формування кадрового складу, здатного діяти в умовах посиленого контролю, високих етичних стандартів і персональної відповідальності, що потребує нових підходів до відбору, оцінювання та розвитку персоналу.

6. Євроінтеграційні зобов'язання та потреба інституційної конвергенції. Імплементация норм ЄС у сфері митної справи вимагає не лише нормативних змін, а й адаптації кадрової політики до європейських підходів до управління людськими ресурсами. Це включає розвиток професійної автономії, сервісної орієнтації, управлінської відповідальності та міжінституційної взаємодії.

Відтак стратегічні виклики кадрового забезпечення Держмитслужби полягають не лише у кількісному дефіциті персоналу, а насамперед у необхідності якісної трансформації кадрової політики, зорієнтованої на довгострокову інституційну спроможність митної системи.

Напрями розвитку кадрового забезпечення Держмитслужби у період післявоєнної трансформації мають формуватися на основі доказового підходу, з урахуванням національних пріоритетів відновлення, практик держав-членів ЄС, рекомендацій міжнародних організацій та реальних інституційних обмежень публічної служби. Їх обґрунтування доцільно здійснювати у логіці стратегічного управління людськими ресурсами, зокрема має включати:

1. Стратегічне планування кадрового потенціалу та прогнозування потреб у персоналі. Післявоєнна відбудова супроводжуватиметься перерозподілом митних потоків, відновленням інфраструктури, зростанням обсягів імпорту та експорту, а також зміною географії пунктів пропуску. За цих умов розвиток кадрового забезпечення має базуватися на довгостроковому кадровому прогнозуванні, яке враховує функціональні навантаження, регіональні диспропорції та сценарії економічного відновлення. Перехід від реактивного до проактивного кадрового планування є необхідною передумовою інституційної стійкості Держмитслужби.

2. Модернізація системи добору та оновлення кадрового складу. Одним із ключових напрямів розвитку є вдосконалення процедур добору кадрів на основі прозорих, конкурентних та компетентнісно орієнтованих механізмів [1, с.239]. У післявоєнний період особливої уваги потребує залучення молодих фахівців, осіб з досвідом роботи у міжнародних проєктах, а також повернення кваліфікованих кадрів з-за кордону. Оновлення кадрового складу має поєднуватися зі збереженням інституційної пам'яті та наставництвом з боку

досвідчених працівників.

3. Розвиток системи професійної підготовки та безперервного навчання. Зміна функціонального профілю митної служби зумовлює необхідність переходу до моделі безперервного професійного розвитку, орієнтованої на практичні навички, аналітичне мислення та цифрову грамотність. Пріоритетними напрямками є підготовка з питань митного права ЄС, управління ризиками, цифрових технологій, антикорупційної комплаєнс-культури та кризового управління. Інституційне посилення відомчих навчальних центрів і співпраця з закладами вищої освіти мають стати основою кадрової модернізації.

4. Посилення мотивації та утримання персоналу. Розвиток кадрового забезпечення неможливий без формування збалансованої системи матеріальної та нематеріальної мотивації. У післявоєнний період особливого значення набувають кар'єрна передбачуваність, соціальні гарантії, безпечні умови служби та психологічна підтримка персоналу. Застосування інструментів оцінювання результативності та справедливого просування по службі сприятиме зниженню плинності кадрів і збереженню професійного ядра Держмитслужби.

5. Інституціоналізація доброчесності та управління корупційними ризиками. Формування кадрового потенціалу має ґрунтуватися на принципах доброчесності, підзвітності та нульової толерантності до корупції. Напрямок розвитку кадрового забезпечення передбачає інтеграцію антикорупційних стандартів у всі етапи HR-циклу – від добору до оцінювання та підвищення кваліфікації [2, с.117]. Це є критично важливим у період післявоєнної відбудови, коли зростають фінансові й товарні потоки через митний кордон.

6. Гармонізація кадрової політики з європейськими стандартами. Євроінтеграційний вектор розвитку України зумовлює необхідність адаптації кадрового забезпечення Держмитслужби до стандартів митних адміністрацій держав-членів ЄС. Це стосується підходів до професійної етики, сервісної орієнтації, управління результативністю та інституційної автономії персоналу. Гармонізація кадрової політики сприятиме не лише виконанню міжнародних зобов'язань, а й підвищенню довіри бізнесу та суспільства до митної служби.

Узагальнюючи, напрями розвитку кадрового забезпечення Державної митної служби України у період післявоєнної трансформації мають бути спрямовані на якісне оновлення людського капіталу, підвищення професійної спроможності та інституційної стійкості митної системи, що є необхідною умовою успішної відбудови економіки та інтеграції України до європейського простору.

Література:

1. Борисенко О. П., Краєвий А. О. Управління персоналом митних органів України на засадах методології контролінгу. Вісник національного університету цивільного захисту України. Серія «Державне управління». 2021. №1 (14). С. 234–241.

2. Титов О. С. Кадрова політика у державній митній службі: досвід європейських країн та проєкція на Україну в умовах європейської інтеграції. Держава та регіони. Серія: Публічне управління і адміністрування. 2024. №3.

C. 114–119.